

Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ TÍNH KỊP THỜI CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Phạm Thanh Hùng¹, Nguyễn Thị Trà Giang¹

Ngày nhận bài: 30/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2022

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra sự ảnh hưởng của Ý kiến kiểm toán (YKKT) đến tính kịp thời của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (BCTCKT). Bài viết sử dụng dữ liệu bảng động của 26 Ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2014 - 2021. Kết quả thực nghiệm dựa trên ước lượng GMM hệ thống (System Generalized Method of Moments) cho thấy rằng YKKT không phải là loại ý kiến chấp nhận toàn phần và lợi nhuận kinh doanh giảm có quan hệ ngược chiều với tính kịp thời của BCTCKT, trong khi đó, quy mô ngân hàng có ảnh hưởng cùng chiều. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ cùng chiều giữa tính kịp thời của BCTCKT ở kỳ trước đối với kỳ sau.

Từ khóa: Ý kiến kiểm toán, ngân hàng thương mại, tính kịp thời.

1. MỞ ĐẦU

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán là một công cụ quan trọng trong việc ra quyết định của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nói riêng và người sử dụng tài liệu này nói chung. Do vậy, thời gian hoàn thành và công bố tài liệu này cần phải đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời, bởi vì thông tin nhận được càng chậm sẽ càng kém hữu ích và càng không hiệu quả trong quá trình đưa ra quyết định của các nhà đầu tư. Một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến tính kịp thời của BCTCKT đã được xem xét đến trong các nghiên cứu trước đây là YKKT. Dựa trên lý thuyết đại diện được công nhận bởi Jensen và Meckling (1976) và sau đó là Fama và Jensen (1983), xuất phát từ góc độ vấn đề đại diện phát sinh do sự tách biệt giữa sở hữu và quản lý, YKKT của đơn vị kiểm toán độc lập là một công cụ hiệu quả giúp góp phần hạn chế mâu thuẫn và xung đột lợi ích giữa người chủ và người quản lý điều hành ngân hàng cũng như giúp cho thông tin trên BCTCKT được minh bạch và đáng tin cậy hơn.

Về mặt thực nghiệm, bằng chứng về sự tác động của yếu tố YKKT đối với tính kịp thời của BCTCKT đã được tìm thấy trong các nghiên cứu của Khoufi và Khoufi (2018), Febriyanti (2022). Tại Việt Nam, nghiên cứu của tác giả Đoàn Thị Cẩm Thư (2018) cũng có kết quả tương đồng với các nghiên cứu trên khi đã chỉ ra được yếu tố YKKT có ảnh hưởng đến tính kịp thời của BCTCKT các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngành ngân hàng giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. Điều này được thể hiện qua việc có đến 11 mã cổ phiếu của ngành này được xếp trong rổ cổ phiếu VN30

hiện nay. Nhóm cổ phiếu VN30, là nhóm các cổ phiếu được đánh giá hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam, với chỉ số vốn hóa và tính thanh khoản cao. Đây là lý do nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét sự ảnh hưởng của YKKT đến tính kịp thời của BCTCKT các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Những kết quả được phát hiện ở nghiên cứu này giúp góp phần đóng góp chung vào kho tàng học thuật nghiên cứu về chủ đề các yếu tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của BCTCKT đối với lĩnh vực ngân hàng. Ngoài ra, nghiên cứu này sẽ còn là nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ cho các nhà quản lý ngân hàng, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Khác với những nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này sử dụng mô hình có biến độc lập dạng trễ của biến phụ thuộc để xem xét đến sự ảnh hưởng của thời gian hoàn thành BCTCKT ở kỳ trước đối với kỳ sau. Thêm vào đó, với việc sử dụng phương pháp ước lượng SGMM, nghiên cứu đã khắc phục được hiện tượng nội sinh và các khuyết tật khác có khả năng xảy ra trong mô hình hồi quy khi ước lượng dữ liệu dạng bảng động tuyến tính.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu là:

Kiểm định sự ảnh hưởng của yếu tố YKKT đến tính kịp thời của BCTCKT của các ngân hàng thương mại.

Đề xuất các gợi ý chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu đối với các nhà quản lý của các ngân hàng thương mại và các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

2.2. Nội dung nghiên cứu

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Thanh Hùng; ĐT: 0937773988; Email: pthung@ttn.edu.vn.

Nội dung nghiên cứu bao gồm:

Xây dựng giả thuyết nghiên cứu, đề xuất mô hình nghiên cứu, thu thập dữ liệu và lượng hóa các biến trong mô hình nghiên cứu.

Thống kê mô tả các biến và phân tích hồi quy với các thủ tục kiểm định thích hợp để tìm ra xu hướng tác động của các biến giải thích lên biến phụ thuộc.

Thảo luận kết quả nghiên cứu, đề xuất các gợi ý đối với nhà quản lý ngân hàng và các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Dữ liệu và phương pháp hồi quy

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính của 26 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam có cổ phiếu đang giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán HOSE, HNX và UPCOM trong giai đoạn 2014 - 2021. Trước tiên, các BCTCKT của các ngân hàng được nhóm tác giả thu thập từ trang điện tử vietstock.vn và từ trang điện tử của các ngân hàng. Sau đó, các dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu được nhóm tác giả thu thập thủ công từ các BCTCKT của các ngân hàng để nhập vào phần mềm Microsoft Excel và xử lý dữ liệu thô. Các dữ liệu ngoại lai đã được phát hiện và xử lý thông qua lệnh winsor2 trong phần mềm Stata.

Theo dữ liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tính tại thời điểm 31/12/2021, số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam đang hoạt động gồm có 35 ngân hàng. Như vậy, mẫu nghiên cứu đạt tỷ lệ 26/35 (tương ứng khoảng 74%). Mặt khác, theo tính toán từ dữ liệu thu thập được, tổng tài sản của 26 ngân hàng trong mẫu nghiên cứu chiếm 83% tổng tài sản của toàn bộ ngân hàng thương mại Việt Nam tại thời điểm cuối năm 2021. Do đó, mẫu nghiên cứu có thể được xem là đã đạt yêu cầu về tính đại diện cho ngành ngân hàng tại Việt Nam. Dữ liệu được tổng hợp thành dữ liệu dạng bảng và được xử lý bằng phần mềm hỗ trợ là Stata17 để thực hiện ước lượng hồi quy.

Theo Baltagi (2008), các phương pháp ước lượng đối với dữ liệu bảng: bình phương nhỏ nhất (POLS), tác động cố định (FE), và tác động ngẫu nhiên (RE) không giảm thiểu được hiện tượng nội sinh gây ra do tương quan giữa độ trễ của biến phụ thuộc và sai số. Do vậy, phương pháp hồi quy được sử dụng trong nghiên cứu này là SGMM được đề xuất và phát triển bởi Arellano và Bover (1995) và Blundell và Bond (1998). Ưu điểm của phương pháp này là khắc phục được các khuyết tật của mô hình: Phương sai sai số thay đổi, tự tương quan và hiện tượng nội sinh. Tuy vậy, phương

pháp ước lượng SGMM chỉ cho kết quả hợp lý khi thỏa mãn một số tiêu chuẩn (kiểm định Sargan, kiểm định Hansen, kiểm định tự tương quan, và điều kiện ràng buộc giữa số biến công cụ so với số nhóm quan sát). Các điều kiện này sẽ được xem xét cụ thể trong nội dung kết quả nghiên cứu và thảo luận được trình bày bên dưới.

2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu

Theo Arifuddin và các cộng sự (2017), các công ty khi nhận được kết quả kiểm toán với YKKT là loại ý kiến chấp nhận toàn phần sẽ có xu hướng công bố BCTCKT nhanh hơn bởi vì đó là một thông tin tích cực đối với cổ phiếu của công ty. Ngược lại, khi các công ty nhận được thông tin không tốt từ kết quả kiểm toán, YKKT không phải là loại ý kiến chấp nhận toàn phần, các công ty có xu hướng trì hoãn việc công bố BCTCKT. Tương đồng với quan điểm trên, Khoufi và Khoufi (2018) lập luận rằng kiểm toán viên cần nhiều thời gian hơn để kiểm toán các công ty với một YKKT không phải là loại ý kiến chấp nhận toàn phần. YKKT không phải là loại ý kiến chấp nhận toàn phần cho biết kiểm toán viên tin rằng các thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính không hoàn toàn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của công ty. Dựa trên cơ sở đó, giả thuyết nghiên cứu H1 được đưa ra như sau:

H1: Ý kiến kiểm toán có tác động đến tính kịp thời của báo cáo kiểm toán.

Trong các nghiên cứu trước về chủ đề tính kịp thời của báo cáo kiểm toán, yếu tố thời gian hoàn thành BCTCKT của kỳ trước chưa được xem xét đến. Tuy vậy, đây cũng là một yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến tính kịp thời của BCTCKT trong kỳ của các ngân hàng. Trường hợp ngân hàng công bố BCTCKT trong kỳ chậm trễ nhiều ngày so với kỳ trước, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán có thể sẽ đặt vấn đề nghi vấn về kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của ngân hàng và đưa ra quyết định đầu tư bất lợi cho giá cổ phiếu của ngân hàng. Do vậy, thời gian hoàn thành BCTCKT trong kỳ sẽ có xu hướng bằng hoặc ngắn hơn thời gian hoàn thành BCTCKT của kỳ trước. Từ lập luận trên, giả thiết H2 được đưa ra như sau:

H2: Thời gian hoàn thành báo cáo kiểm toán của kỳ trước có tác động cùng chiều đến tính kịp thời của báo cáo kiểm toán trong kỳ.

2.3.3. Mô hình nghiên cứu

Để xem xét sự ảnh hưởng của YKKT đến tính kịp thời của BCTCKT ngành ngân hàng, mô hình hồi quy của nghiên cứu này được đề xuất như sau:

$$TAFS_{it} = \beta_0 + \beta_1 * TAFS_{it-1} + \beta_2 * OPI_{it} + \beta_3 * SIZE_{it} + \beta_4 * PRO_{it} + \beta_5 * LEV_{it} + \epsilon_{it}$$

Trong mô hình trên, ngoại trừ biến $TAFS_{it-1}$ là biến trễ của biến phụ thuộc do nhóm tác giả lập luận và đưa vào mô hình để làm biến giải thích cho tính kịp thời của BCTCKT, các biến còn lại được lựa chọn để đưa vào mô hình nghiên cứu là dựa vào các bằng chứng được tìm thấy trong các

nghiên cứu trước. Phương pháp đo lường các biến, cơ sở lựa chọn các biến để đưa vào mô hình, dấu kỳ vọng của các biến tham khảo từ kết quả của các nghiên cứu trước được diễn giải chi tiết trong bảng 1 và ở nội dung bên dưới:

Bảng 1. Bảng mô tả các biến trong các mô hình nghiên cứu

Tên biến	Diễn giải	Công thức tính	Kỳ vọng dấu	Nghiên cứu trước
TAFS	Tính kịp thời của BCTCKT	Số ngày tính từ ngày kết thúc niên độ đến ngày ký Báo cáo kiểm toán của năm		El-Bannany (2008), Adebayo và Adebisi (2016), Phạm Ngọc Toàn (2016), Đoàn Thị Cẩm Thu (2018)
TAFS_{t-1}	Tính kịp thời của BCTCKT kỳ trước	Số ngày tính từ ngày kết thúc niên độ năm trước đến ngày ký Báo cáo kiểm toán của năm trước	+	Lập luận của nhóm tác giả
OPI	Ý kiến kiểm toán	Bằng 0 nếu YKKT là loại ý kiến chấp nhận toàn phần, ngược lại thì bằng 1	+	Khoufi và Khoufi (2018), Đoàn Thị Cẩm Thu (2018), Febriyanti (2022)
SIZE	Quy mô ngân hàng	Logarit tự nhiên của tổng tài sản ngân hàng tại thời điểm cuối kỳ	-	Alali (2014), Fujianti và Satria, (2020), Shofiyah và Wilujeng Suryani (2020)
PRO	Lợi nhuận kinh doanh	Bằng 0 nếu lợi nhuận sau thuế trong kỳ của ngân hàng tăng, ngược lại bằng 1	+	Khasharmeh và Aljifri (2010), Đoàn Thị Cẩm Thu (2018)
LEV	Đòn bẩy tài chính	Tỷ lệ nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu của các ngân hàng tại thời điểm cuối kỳ	+	Owusu - Ansah (2000), Ahmed và Hossain (2010), Phạm Ngọc Toàn (2016), Đoàn Thị Cẩm Thu (2018)

Nguồn: Tác giả tổng hợp.

Ngoài các biến $TAFS_{t-1}$ và OPI đã được giải thích về chiều hướng tác động đến biến phụ thuộc trong nội dung phần xây dựng giả thuyết nghiên cứu, các biến độc lập còn lại trong mô hình có dấu kỳ vọng như trong Bảng 1 được làm rõ thêm như sau:

Biến SIZE có kỳ vọng dấu nhỏ hơn 0. Nội dung này được đưa ra dựa trên lập luận của Ika và Ghazali (2012), các công ty có quy mô lớn sẽ có thời gian hoàn thành BCTCKT nhanh hơn. Bằng chứng này cũng đã được tìm thấy trong các nghiên cứu của Alali và Elder (2014), Fujianti và Satria (2020), Shofiyah và Wilujeng Suryani (2020).

Dấu kỳ vọng của biến PRO nhỏ hơn 0, nghĩa là nếu lợi nhuận trong kỳ của ngân hàng giảm thì thời gian hoàn thành BCTCKT càng dài và ngược lại. Bởi vì lợi nhuận của ngân hàng giảm là một thông tin xấu, do vậy, các ngân hàng sẽ có xu hướng trì hoãn thời gian hoàn thành BCTCKT tương tự như trường hợp ngân hàng nhận được YKKT không

phải là loại YKKT chấp nhận toàn phần. Kết quả được tìm thấy trong các nghiên cứu của tác giả Khasharmeh và Aljifri (2010), Đoàn Thị Cẩm Thu (2018) cũng đã ủng hộ cho quan điểm trên.

Biến LEV có kỳ vọng dấu lớn hơn 0, nghĩa là tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu càng cao thì thời gian hoàn thành BCTCKT càng dài và ngược lại. Theo tác giả Phạm Ngọc Toàn (2016), tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao là dấu hiệu công ty rơi vào tình trạng khó khăn tài chính, thiếu vốn và có nhiều khả năng phá sản. Đó là lý do kiểm toán viên phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc kiểm toán. Bằng chứng được tìm thấy trong nghiên cứu của tác giả Phạm Ngọc Toàn (2016) cũng tương đồng với các kết quả nghiên cứu trước của Owusu-Ansah (2000), Ahmed và Hossain (2010).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thống kê mô tả và ma trận hệ số tương quan của các biến trong mô hình nghiên cứu

Bảng 2. trình bày kết quả thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu. Dữ liệu trong bảng 2 cho thấy:

Số ngày hoàn thành BCTCKT của các ngân hàng (TAFS) xoay quanh giá trị trung bình 82 ngày. Giá trị nhỏ nhất của biến TAFS là 15 ngày thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) năm 2017. Giá trị lớn nhất của biến TAFS là 150 ngày thuộc về NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) năm 2015.

Quy mô tổng tài sản của các ngân hàng (SIZE)

có giá trị trung bình của logarit tự nhiên tổng tài sản là 5,2. Giá trị nhỏ nhất của biến SIZE là 4,2 thuộc về NHTMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) vào năm 2014. Giá trị lớn nhất của biến SIZE là 6,2 thuộc về NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) vào năm 2021.

Biến LEV có giá trị trung bình 12,2. Giá trị nhỏ nhất của biến LEV là 3,5 thuộc về NHTMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) vào năm 2014. Giá trị lớn nhất của biến LEV là 23,6 thuộc về NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) năm 2017.

Bảng 2. Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu

Biến	Số quan sát	Trung bình	Độ lệch tiêu chuẩn	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
TAFS	208	81,7	18,9	15	150
SIZE	208	5,2	0,48	4,2	6,3
LEV	208	12,2	4,1	3,5	23,6
OPI	208	YKKT không phải loại ý kiến chấp nhận toàn phần		YKKT là loại ý kiến chấp nhận toàn phần	
		24		184	
PRO	208	Lợi nhuận giảm so với kỳ trước		Lợi nhuận tăng so với kỳ trước	
		48		160	

Nguồn: Tác giả tổng hợp.

Bảng 2 cũng cho biết trong số 208 quan sát thì có 24 trường hợp BCTCKT có YKKT không phải là loại ý kiến chấp nhận toàn phần. Bên cạnh đó, có 48 trường hợp ghi nhận được kết quả lợi nhuận sau thuế của ngân hàng giảm đi so với năm trước.

Bảng 3 trình bày ma trận hệ số tương quan của các biến trong mô hình nghiên cứu. Ta thấy, hệ số tương quan cặp của các biến giải thích trong mô hình đều nhỏ hơn giá trị 0,8. Do đó, mô hình ước lượng không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

Bảng 3. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình hồi quy

	TAFS	TAFS _{t-1}	OPI	SIZE	PRO	LEV
TAFS	1					
TAFS _{t-1}	0,62***	1				
OPI	0,14**	0,04	1			
SIZE	-0,25***	-0,25***	-0,01	1		
PRO	0,26***	0,1	0,16**	-0,22***	1	
LEV	0,06	0,19**	0,07	0,42***	-0,18**	1

(***), (**) và (*) tương ứng với mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%

Nguồn: Tác giả tổng hợp.

3.2. Kết quả ước lượng hồi quy

Kết quả từ Bảng 4 cho thấy, mô hình có giá trị p của kiểm định AR (1) nhỏ hơn mức ý nghĩa 5% và giá trị p của kiểm định AR (2) lớn hơn mức ý nghĩa 5%. Do đó, mô hình có sự tự tương quan bậc 1 nhưng không có sự tự tương quan bậc 2 đối với phần dư. Kết quả các kiểm định Sargan và Hansen của mô hình đều có giá trị p lớn hơn mức ý nghĩa 5%, điều này có nghĩa là các biến công cụ được sử dụng trong mô hình là phù hợp. Mặt khác, giá trị p

của kiểm định F nhỏ hơn mức ý nghĩa 1%, qua đó nội dung kiểm tra về sự phù hợp của mô hình đã đạt yêu cầu. Bảng 4 cũng cho thấy một ràng buộc khác được thỏa mãn khi sử dụng phương pháp SGMM đó là số biến công cụ không được vượt quá số nhóm quan sát. Thêm vào đó, hệ số của các biến độc lập thu được từ kết quả ước lượng đều có dấu thống nhất với kết quả phân tích hệ số tương quan trong Bảng 3. Như vậy, mô hình đảm bảo độ tin cậy để tiến hành phân tích.

Kết quả ước lượng từ Bảng 4 đã chỉ ra rằng:

Thứ nhất, hệ số của biến OPI bằng 20,27 lớn hơn 0 và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. Điều này thể hiện rằng BCTCKT có YKKT không phải là loại ý kiến chấp nhận toàn phần sẽ cần có số ngày để hoàn thành nhiều hơn so với những BCTCKT có YKKT là loại ý kiến chấp nhận toàn phần. Qua đó, YKKT không phải là loại ý kiến chấp nhận toàn phần có tác động ngược chiều đến tính kịp thời của BCTCKT. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu trước đây của Khoufi và Khoufi (2018), Đoàn Thị Cẩm Thu (2018), Febriyanti (2022). Từ đó, giả thiết H1 được chấp nhận: Ý kiến

kiểm toán có tác động đến tính kịp thời của báo cáo kiểm toán.

Thứ hai, hệ số của biến TAFS_{t-1} bằng 0,5 lớn hơn 0 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Kết quả này thể hiện tính kịp thời của BCTCKT bị ảnh hưởng cùng chiều bởi thời gian hoàn thành BCTCKT của kỳ trước đó. Từ kết quả hồi quy cho thấy, các công ty kiểm toán căn cứ số ngày hoàn thành BCTCKT của kỳ trước để ký xác nhận BCTCKT trong kỳ với thời gian bằng hoặc trễ hơn tối đa 2 ngày. Từ đó, giả thiết H2 được chấp nhận: *Thời gian hoàn thành báo cáo kiểm toán của kỳ trước có tác động cùng chiều đến tính kịp thời của báo cáo kiểm toán trong kỳ.*

Bảng 4. Kết quả ước lượng hồi quy bằng phương pháp SGMM

Biến	Hệ số	Độ lệch tiêu chuẩn	Thống kê t	P> t
TAFS _{t-1}	0,48***	0,13	3,73	0,001
OPI	20,27***	6,62	3,06	0,005
SIZE	-7,19**	3,24	-2,21	0,036
PRO	5,41*	3,01	1,79	0,085
LEV	1,29	0,98	1,33	0,197
Hệ số góc	59,11***	17,82	3,32	0,003
AR(1)			0,002	
AR(2)			0,969	
Kiểm định Sargan			0,999	
Kiểm định Hansen			0,954	
Kiểm định F			0,000	
Số biến công cụ			16	
Số nhóm			26	

(***), (**) và (*) tương ứng với mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%

Nguồn: Tác giả tổng hợp.

Các biến kiểm soát SIZE và PRO được đưa vào mô hình đều có ý nghĩa thống kê ở các mức ý nghĩa lần lượt là 5% và 10%. Cụ thể:

Hệ số của biến SIZE có giá trị là -7,19 nhỏ hơn 0. Qua đó cho thấy, quy mô tổng tài sản ngân hàng có tác động cùng chiều đến tính kịp thời của BCTCKT, ngân hàng có quy mô tổng tài sản càng lớn thì thời gian hoàn thành BCTCKT càng nhanh, và ngược lại. Kết quả này ủng hộ cho quan điểm của Ika và Ghazali (2012). Theo Ika và Ghazali (2012), các công ty có quy mô lớn sẽ có hệ thống kế toán chuyên nghiệp hơn với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán được đầu tư hiện đại và đội ngũ kế toán viên nhiều hơn công ty nhỏ, do vậy, thời gian lập báo cáo tài chính và hoàn thành BCTCKT sẽ nhanh hơn. Alali và Elder (2014), Fujianti và Satria (2020), Shofiyah và Wilujeng Suryani (2020) cũng đã tìm thấy các bằng chứng tương tự trong nghiên cứu của mình.

Hệ số của biến PRO bằng 5,41 lớn hơn 0. Qua đó cho thấy, ngân hàng có lợi nhuận sau thuế trong kỳ giảm hơn so với kỳ trước thì sẽ tác động ngược chiều đến tính kịp thời của BCTCKT. Kết quả trên tương đồng với kết quả nghiên cứu của tác giả Khasharmeh và Aljifri (2010), Đoàn Thị Cẩm Thu (2018).

Cuối cùng, hệ số của biến LEV bằng 1,41 và không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10%. Kết quả này khác với những bằng chứng được tìm thấy trong các nghiên cứu của Owusu-Ansah (2000), Ahmed và Hossain (2010), Phạm Ngọc Toàn (2016) khi các nghiên cứu này sử dụng mẫu là các công ty phi tài chính. Đối với các công ty phi tài chính, tỷ lệ đòn bẩy cao là dấu hiệu công ty có nhiều khả năng phá sản và kiểm toán viên phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc kiểm toán. Trong khi đó, việc các ngân hàng thương mại có nguồn vốn nợ phải trả lớn hơn gấp

nhiều lần so với nguồn vốn chủ sở hữu là tính chất đặc thù của ngành, bởi vì các ngân hàng chủ yếu sử dụng nguồn vốn nợ phải trả được huy động từ tiền gửi của khách hàng, phát hành các loại giấy tờ có giá,... để phục vụ cho hoạt động cấp tín dụng. Do vậy, những ngân hàng huy động được vốn càng nhiều, đặc biệt là nguồn vốn với chi phí huy động thấp như loại tiền gửi không kỳ hạn, sẽ càng có lợi thế trong việc tạo ra nhiều lợi nhuận kinh doanh. Đó chính là lý do bằng chứng về ảnh hưởng của yếu tố đòn bẩy tài chính đến tính kịp thời của BCTCKT ngành ngân hàng không được tìm thấy trong nghiên cứu này. Kết quả này tương đồng với bằng chứng được tìm thấy trong nghiên cứu của Adebayo và Adebisi (2016).

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý

4.1. Kết luận

Kết quả của nghiên cứu này đã chỉ ra được tính kịp thời của BCTCKT ngành ngân hàng chịu sự tác động của các yếu tố: YKKT, Quy mô ngân hàng, Lợi nhuận kinh doanh và Thời gian hoàn thành BCTCKT của kỳ trước. Trong đó, YKKT là yếu tố có tác động lớn nhất đến tính kịp thời của BCTCKT ngành ngân hàng. Các yếu tố gồm Quy mô ngân hàng và Thời gian hoàn thành BCTCKT của kỳ trước có ảnh hưởng cùng chiều đến tính kịp thời của BCTCKT, trong khi đó, các yếu tố YKKT (YKKT không phải là loại ý kiến chấp nhận toàn phần) và Lợi nhuận kinh doanh (giảm so với năm trước) có tác động ngược chiều đến tính kịp thời của BCTCKT.

4.2. Hàm ý

Theo kết quả nghiên cứu trên, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý như sau:

Theo Quyết định Số 16/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về “Ban hành chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng”, các ngân hàng thương mại phải gửi đến cơ quan chức năng BCTCKT kèm theo kết quả của tổ chức kiểm toán độc lập chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của đơn vị. Vì vậy, các nhà quản lý ngân hàng cần tìm biện pháp gia tăng quy mô tổng tài sản của ngân hàng. Điều này không chỉ giúp ngân hàng gia tăng lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh mà còn giúp ngân hàng có điều kiện nâng cấp, hoàn thiện bộ máy kế toán cả về nhân sự và hệ thống phần mềm hỗ trợ. Từ đó,

hoạt động kinh doanh của ngân hàng được theo dõi chặt chẽ và phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý, tạo thuận lợi cho BCTCKT được hoàn thành và công bố kịp thời, đúng quy định. Đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, trường hợp một ngân hàng chậm trễ trong việc công bố BCTCKT đối với Báo cáo tài chính năm (trễ hơn nhiều ngày so với kỳ trước, chậm trễ so với quy định thời hạn 90 ngày) thì đó có thể là dấu hiệu ngân hàng có kết quả kinh doanh không tốt (lợi nhuận giảm so với kỳ trước) hoặc cũng có thể BCTCKT của ngân hàng nhận được YKKT không phải là loại ý kiến chấp nhận toàn phần. Đây là những thông tin xấu mà khi được công bố ra thị trường sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu ngân hàng. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể thu thập thêm thông tin để xác minh và kịp thời đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra thực tế một số trường hợp ngân hàng vẫn nộp BCTCKT chậm hơn thời gian quy định. Do vậy, cơ quan quản lý cần có biện pháp chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

4.3. Định hướng nghiên cứu

Hạn chế của nghiên cứu này là thời gian của bộ dữ liệu chỉ là 8 năm, nghiên cứu chưa đưa vào xem xét các yếu tố thuộc về đặc điểm của doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các ngân hàng. Ngoài ra, nghiên cứu chưa thực hiện kiểm định tính dừng cho dữ liệu của các biến đưa vào mô hình hồi quy. Do đó, tác giả đề xuất một số định hướng nghiên cứu như sau:

Các nghiên cứu tiếp theo có thể thu thập dữ liệu với thời gian dài hơn và số lượng ngân hàng nhiều hơn nhằm xem xét thêm kết quả nghiên cứu trong điều kiện kích thước mẫu lớn hơn. Các nghiên cứu tiếp theo thực hiện kiểm định tính dừng cho dữ liệu của các biến đưa vào mô hình hồi quy.

Ngoài ra, các nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét thêm sự tác động của các yếu tố thuộc về doanh nghiệp kiểm toán: Danh tiếng, mức độ, sự thay đổi doanh nghiệp kiểm toán,... đối với tính kịp thời của BCTCKT. Các nghiên cứu tiếp theo cũng có thể đưa thêm vào mô hình nghiên cứu các biến giải thích phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh, giá trị thị trường của ngân hàng thương mại.

AUDIT OPINION AND THE TIMELINESS OF THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS: EVIDENCE FROM VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS

Pham Thanh Hung¹, Nguyen Thi Tra Giang¹

Received Date: 30/11/2022; Revised Date: 20/12/2022; Accepted for Publication: 31/5/2023

SUMMARY

The purpose of this study is to examine the effect of audit opinion on the timeliness of audited financial statements (TAFS). The analysis used a dynamic panel dataset of 26 Vietnamese commercial banks from 2014 to 2021. The empirical result, based on the two-step system Generalized Methods of Moments (GMM), shows that qualified opinion and a decrease in net profit are negatively related to TAFS, while bank size has a positive effect. Besides, the study also found evidence of a positive relationship between TAFS in the previous period compared to the following period.

Keywords: *Audit opinion, commercial banks, timeliness.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Đoàn Thị Cẩm Thư (2018). Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính – Bằng chứng từ các công ty niêm yết ở Việt Nam. *Tap chí Công nghệ ngân hàng*, 145, 32-38.

Phạm Ngọc Toàn (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. *Tap chí Phát triển Kinh tế*, 27(10), 76-93.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Adebayo, P. A., & Adebisi, W. K. (2016). Effect of Firm Characteristics on The Timeliness of Corporate Financial Reporting: Evidence From Nigerian Deposit Money Banks. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, IV(3), 369-381.

Ahmed, A. A. A., & Hossain, M. S. (2010). Audit report lag: A study of the Bangladeshi listed companies. *ASA University Review*, 4(2), 49-55.

Alali, F. A., & Elder, R. J. (2014). Determinants of audit report lag in the banking industry: updated evidence. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 10(4), 364-394.

Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error components models. *Journal of Econometrics*, 68(1), 29-51.

Arifuddin, Hanafi, K., & Usman, A. (2017). Company size, profitability, and auditor opinion influence to audit report lag on registered manufacturing companies in Indonesia stock exchange. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(19), 353-367.

Baltagi, B. H. (2008). *Econometric Analysis of Panel Data*. New York: John Wiley & Sons, Chichester.

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115-143.

El-Bannany, M. (2008). Factors affecting audit report lag in banks: The Egyptian case. *Corporate Ownership & Control*, 5(3), 54-61.

Febriyanti, G. A. (2022). Audit opinion and audit report lag. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1-6.

Fujianti, L., & Satria, I. (2020). Firm size, profitability, leverage as determinants of audit report lag: Evidence from Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 11(2).

Ika, S. R., & Ghazali, N. A. (2012). Audit committee effectiveness and timeliness of reporting: Indonesian evidence. *Managerial Auditing Journal*, 27(4), 403-424.

Khasharmeh, H. A. and Aljifri, K. (2010). The timeliness of annual reports in Bahrain and the United Arab Emirates: an empirical comparative study. *The International Journal of Business and Finance Research*, 4(1), 51-71.

Khoufi, N., & Khoufi, W. (2018). An empirical examination of the determinants of audit report delay in France. *Managerial Auditing Journal*, 33(8-9), 700-714.

Owusu-Ansah, S. (2000). Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: Empirical evidence from the Zimbabwe stock exchange. *Accounting and Business Research*, 30(3), 241-254.

Shofiyah, L., & Wilujeng Suryani, A. (2020). Audit Report Lag and Its Determinants. *KnE Social Sciences*, 2020(29), 202-221.

¹Faculty of Economics, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Pham Thanh Hung; Tel: 0937773988; Email: pthung@ttn.edu.vn.